
ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Маматбекоа Шавкатбек Рустамович

2 курс докторант

Андижанского машиностроительного института

www.shavkatbek9006@gmail.com

+998905407517

Абдукадиров А

Т,ф,д профессор

Ташкентский государственный

технический университет имени Ислама Каримова

www.shavkatbek9006@gmail.com

+998905407517

Аннотация. В статье описывается применение искусственных нейронных сетей (ИНС) для прогнозирования качества воздуха в покрасочных цехах машиностроительных предприятиях (IAQ). Два загрязнителя воздуха в помещении и три переменные комфорта в цехах использовались в качестве входных переменных для сетей. Метрика симптомов качества продукции (PIAQ) использовалась в качестве меры качества воздуха в цехах и использовалась в качестве выходной переменной. В моделировании ИНС использовались сети с прямой связью, в которых использовался алгоритм обратного распространения с импульсом и переменной скоростью обучения. Среди построенных сетей наилучшая производительность прогнозирования наблюдалась в двухслойной сети со скрытыми слоями с высоким коэффициентом корреляции и низкой среднеквадратической ошибкой для тестового набора. Между тем, построенные сети имели лучшую производительность, чем множественный линейный регрессионный анализ. Результаты показали, что подход ИНС может успешно применяться для прогнозирования качества воздуха в производственных цехах.

Ключевые слова: качество воздуха в цехах; искусственные нейронные сети; прогноз

Annotation. The article describes the use of artificial neural networks (ANN) to predict air quality in the paint shops of machine-building enterprises (IAQ). Two indoor air pollutants and three shop floor comfort variables were used as input variables for the networks. The product quality symptom metric (PIAQ) was used as

a measure of shop floor air quality and was used as an output variable. The ANN simulations used feed-forward networks that used a backpropagation algorithm with momentum and variable learning rate. Among the constructed networks, the best prediction performance was observed in a two-layer network with hidden layers with a high correlation coefficient and a low standard error for the test set. Meanwhile, the constructed networks had better performance than multiple linear regression analysis. The results showed that the ANN approach can be successfully applied to predict the air quality in the production halls.

Keywords: *air quality in workshops; artificial neural networks; forecast*

I. ВВЕДЕНИЕ

Главной задачей промышленных систем очистки воздуха является сбор и устранение загрязнений, представленных легкими и тяжелыми летучими веществами. Так как главным источником опасности является плотность испарений, монтаж улавливающих установок с первичными фильтрами должен проводиться в зонах наивысшей концентрации.

Если плотность летучих веществ ниже плотности воздуха, то установка монтируется непосредственно над зоной их образования. Такое месторасположение позволяет сразу же собирать облака паров краски и направлять их через контуры системы вниз, образуя единую массу. Также возможны варианты монтажа, когда сверху устанавливается источник поступления воздуха, а снизу установка, собирающая пары, что позволяет предотвратить распространение летучих веществ в помещении. Если в помещении используются составы, плотность элементов которых выше плотности воздуха, рекомендуется проводить их сбор при помощи установок, смонтированных внизу. Если используется приточно-вытяжная схема, то в зоне образования элементов высокой плотности, испарения перемещают потоком воздуха вверх, а там собирают вытяжной системой.

При реализации на объекте системы смешанной вентиляции, проектирование коммуникации следует произвести таким образом, чтобы объем притока был больше объема выводимого воздуха. Только так можно обеспечить эффективный вывод активных веществ из покрасочного цеха. Важно, чтобы в контурах системы отсутствовали участки с возможностью завихрения воздуха, мертвыми зонами и местами смешения разделяемых потоков. Выбирая очистные фильтры и иные устройства, исходят из взрывозащищенности материалов, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с загрязненными составами [1].

Это исследование было направлено на изучение применимости искусственных нейронных сетей (ИНС), метода, вдохновленного человеческим

мозгом, для прогнозирования распространенности пыли в помещении на основе построения с использованием переменных IAQ в качестве входных данных и без использования индексов IAP. Фактически, ИНС была предложена для прогнозирования атмосферных твердых частиц, но не использовалась для определения качества воздуха в помещении или прогнозирования распространенности на изделия [2-21].

II. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

ИНС — это одна из основных ветвей искусственного интеллекта, состоящая из сильно взаимосвязанных нелинейных обрабатывающих элементов без памяти, известных как нейроны или узлы. В отличие от традиционных методов моделирования, ИНС представляет собой управляемый данными само адаптирующийся метод черного ящика, который учится на примерах. Сети часто могут правильно делать выводы о популяции при обучении на достаточном количестве данных, даже если лежащие в основе отношения неизвестны или их трудно описать, как это обычно бывает в нелинейной природе событий реального мира. В результате ИНС нашла применение во многих областях, включая науки об окружающей среде.

В этом исследовании использовались многослойные нейронные сети с прямой связью, которые успешно применялись в некоторых исследованиях окружающей среды. Сеть обычно состоит из входного слоя, нескольких скрытых слоев и выходного слоя. В своей простой форме каждый отдельный нейрон связан с другими нейронами предыдущего слоя через адаптируемые синаптические веса. Знания обычно хранятся в виде набора весовых коэффициентов связи (предположительно соответствующих синаптической эффективности в биологических нейронных системах). Обучение — это процесс изменения весовых коэффициентов соединения определенным образом с использованием подходящего метода обучения. Сеть использует режим обучения, в котором входные данные представляются сети вместе с желаемыми выходными данными, а веса корректируются таким образом, чтобы сеть пыталась произвести желаемый результат. Веса после обучения содержат значимую информацию, тогда как до обучения они случайны и не имеют значения. На рис. 1 показано, как информация обрабатывается через один узел.

Рис. 1. Обработка информации в искусственном нейроне.

Выход нейрона определяется как:

$$y(t + 1) = a\left(\sum_{j=1}^m w_{ij}x_j(t) - b_i\right) \text{ и } f_i = net_i = \sum_{j=1}^m w_{ij}x_j - b_i \quad (1)$$

где $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ представляет вход m , применяемый к нейрону, w_{ij} представляет веса для входа x_i , b_i — значение смещения, $a(.)$ — функция активации.

Обучение определяется как способность сети изменять веса [20]. В этом исследовании обучение ИНС было выполнено с помощью алгоритма обратного распространения. Обратное распространение — наиболее часто используемый контролируемый алгоритм обучения в многослойных сетях с прямой связью. В сетях обратного распространения информация обрабатывается в прямом направлении от входного слоя к скрытому слою (слоям), а затем к выходному слою. ИНС с алгоритмом обратного распространения обучается, изменяя веса соединения, и эти изменения сохраняются как знания.

Обучение сети — это в основном процесс достижения оптимального весового пространства сети. Спуск по поверхности ошибок производится по следующему правилу:

$$\Delta w_n = n \frac{\partial E}{\partial w_n}, \quad (2)$$

где n — скорость обучения, w_n — вес связи между i -м нейроном входного слоя и j -м нейроном скрытого слоя. Обновление веса для $(n + 1)$ -го шаблона задается как:

$$w_n(n + 1) = w_n(n) + \Delta w_n, \quad (3)$$

Ошибка E является среднеквадратической ошибкой и определяется следующим соотношением:

$$E = \sum_{k=1}^m (O_k(n) - O'_k(n))^2, \quad (4)$$

где $O_k(n)$ — результат, определенный сетью для n -го шаблона, а $O'_k(n)$ — соответствующий результат, заданный в наборе обучающих данных.

Правило изменения веса является развитием правила обучения восприятию. Веса изменяются на величину, пропорциональную погрешности в

единицу времени, выходной сигнал единицы входит в вес. Ошибка единицы вывода используется для изменения весов единиц вывода. Затем вычисляется ошибка в скрытых узлах (путем обратного распространения ошибки в выходных единицах через веса), и веса в скрытых узлах изменяются с использованием этих значений. Для каждой изучаемой пары данных выполняется прямой проход и обратный проход. Это повторяется еще раз, пока ошибка не станет достаточно низкой (или не исчезнет). Входной и скрытый слои состоят из блоков линейной обработки в виде нейронов, тогда как выходной слой состоит из блоков нелинейной обработки в виде нейронов. В этом исследовании функция гиперболического тангенса использовалась в качестве функции активации и определялась как:

$$f(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}, \quad (5)$$

где z — взвешенная сумма входов для блока обработки.

Таким образом, выходные данные определяются для каждой эпохи, вычисляется ошибка (E) и веса обновляются до тех пор, пока не будет успешно достигнута заданная пользователем цель ошибки или цель эпохи.

III. БАЗА ДАННЫХ

Для обучения, проверки и тестирования модели прогнозирования ИНС в этой работе было обследовано 5 производственных цехов из машиностроительных предприятий. Были измерены концентрации загрязняющих веществ и переменные допустимые условия, характеристики здания. Исследование проводилось по стандартному протоколу [21]. Исследованные загрязняющие вещества включали твердые частицы ($PM_{2,5}$), Летучие органические соединения (ЛОС) в воздухе производственных помещений. Температура воздуха (T_{air}), относительная влажность (RH) и скорость (V_{air}) были среди измеряемых переменных комфорта. CO_2 и переменные условия измерялись непрерывно; PM собирали методом инерционного удара на предварительно взвешенные тефлоновые мембранные фильтры для отбора проб воздуха с использованием устройства для выбора размера частиц. Массу собранных частиц определяли гравиметрический с помощью микровесов. ЛОС собирали в канистры и анализировали с помощью термодесорбции и газовой хроматографии/масс-спектрологии. Были поставлены под сомнение постоянство и статус условие вдали от здания. В этом исследовании учитывались стойкие и связанные со зданием условия, которые наблюдались не менее 1–3 дней в неделю и уменьшались вдали от здания. Индекс условия, $PIAQ$, определяемый как процент оборудования в зоне выборки производственного помещения с двумя или более постоянными условиями [13], был рассчитан для SBS.

Описательные статистические данные для загрязняющих веществ и переменных условия, а также индекс условия (PIAQ) были перечислены в таблице 1. Концентрации загрязняющих веществ демонстрируют большие вариации с правым асимметричным распределением. Концентрации трех загрязнителей распределены логарифмически нормально, в то время как концентрации двух загрязнителей лучше всего описываются гамма-распределением, а распределение Вейбулла является наиболее подходящим распределением для одного загрязнителя. Распределения переменных комфорта более симметричны по сравнению с распределениями концентрации загрязняющих веществ, а значения PIAQ распределены нормально.

Таблица 1.

Статистика входных и выходных переменных

Статистика	T_{air} (°C)	RH (%)	V_{air} (m/s)	VOC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$\text{PM}_{2.5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PIAQ (%)
среднее значение	20.7	44.9	0.26	2168	8.0	55.0
серединный	21.2	46.0	0.29	1613	6.9	56.5
среднеквадратичное отклонение	2.0	15.8	1.05	1664	3.8	11.5
Мин.	15.7	13.2	0.09	159	2.4	22.0
Макс.	25.5	74.4	0.67	9820	24.7	87.5
Распределение	W	N	N	LN	LN	N
Параметры	$L=11.2$ $Sc=10.3$	$\mu=44.9$ $\sigma=15.8$	$\mu=0.27$ $\sigma=1.21$	$\mu=2178$ $\sigma=1793$	$\mu=7.98$ $\sigma=3.87$	$\mu=55$ $\sigma=12$

IV. МОДЕЛЬ ИНС ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ IAQ

В качестве сетевой архитектуры мы использовали трехслойную модель персептрона (см. рис. 2). Первый входной слой содержит входные переменные сети. Здесь было пять нейронов (включая две загрязняющих веществ: $\text{PM}_{2.5}$, TVOC три условные переменные: T_{air} , RH и V_{air}) во входном слое. Количество скрытых слоев и количество нейронов в каждом скрытом слое являются параметрами, которые необходимо выбрать в модели персептрона. Поэтому для оптимизации производительности ИНС были выбраны один/два скрытых слоя и разные значения нейронов. Последний слой — это выходной слой, который

состоит из цели модели прогнозирования. Здесь в качестве выходной переменной использовалась PIAQ. В качестве передаточной функции использовалась функция гиперболического тангенса. База данных была разделена на три раздела для ранней остановки. 60 % данных использовались для обучения сетей, 20 % были назначены в качестве проверочного набора, а оставшиеся 20 % использовались для тестирования. Производительность сетей оценивалась по двум критериям: коэффициент детерминации (R^2) для регрессии между наблюдаемыми и смоделированными значениями выходной переменной и среднеквадратическая ошибка (RMSE) для смоделированных значений.

Среднеквадратическая ошибка определяется выражением

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (a_i - p_i)^2}, \quad (6)$$

где наборы a и p — фактический и прогнозируемый выходные наборы соответственно, N — количество точек в наборе данных.

Коэффициент детерминации определяется из

$$R^2 = 1 - \left(\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - p_i)^2}{\sum_{i=1}^N p_i^2} \right) \quad (7)$$

Рис. 2. Архитектура ИНС для прогнозирования качества воздуха в помещении.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Структуры построенных сетей и уровни их производительности приведены в таблице 2. Оптимальные структуры обученных ИНС были выбраны в соответствии с минимальными значениями RMSE и максимальными значениями R^2 тестового набора. В таблице 2 показано, что значения R^2 тестового набора варьировались от 0,33 для ИНС4 до 0,69 для ИНС3, все значения RMSE были близки, принимая значения около 8%. Принимая во внимание только сети с лучшими характеристиками, те, у которых при тестировании R^2 превышает 0,5 (ИНС1 и ИНС3), оба модели были совместимы в том, что у них были проблемы с прогнозированием нижних и верхних пределов диапазона PIAQ. Хотя ИНС3 дала более высокое значение RMSE, она работала лучше, чем модель ИНС1, на обоих концах диапазона PIAQ. Таким образом, структура наиболее эффективной сети в этом исследовании была 5-5-5-1 (ИНС3).

Эффективность обучения и тестирования сети с наилучшей производительностью (ИНС3) показана на рис. 3 и рис. 4, которые отмечены красной прямой линией, указывающей на идеальное предсказание. Для сравнения результатов моделирования ИНС был проведен множественный линейный регрессионный анализ. PIAQ рассматривался как зависимая переменная; пять переменных IAQ рассматривались как независимые переменные. Значение R^2 для модели составило 0,17. Тест ANOVA показал, что модель значима только при $p=0,15$. Результаты, полученные с помощью модели ИНС ($R^2 = 0,69$), были обнадеживающими по сравнению с построенной моделью множественной линейной регрессии ($R^2 = 0,17$).

Таблица 2.

Оптимизация структуры ИНС

ИНС модель	Структура сети	Обучение		Тестирование	
		R^2	RMSE	R^2	RMSE
ИНС1	5-5-1	0.61	6.9	0.55	8.1
ИНС2	5-10-1	0.5	7.4	0.47	8.9
ИНС3	5-5-5-1	0.77	7.2	0.69	8.8
ИНС4	5-10-10-1	0.42	6.5	0.33	7.7

Рис. 3. PIAQ, предсказанный ИНС, по сравнению с фактическим PIAQ для обучения.

Рис. 4. PIAQ, предсказанный ИНС, по сравнению с фактическим PIAQ для тестирования.

В этом исследовании была разработана модель ИНС для прогнозирования IAQ с использованием двух загрязнителей воздуха в помещении и трех переменных условий в помещении в качестве входных переменных и показателя условия процесса (PIAQ) в качестве выходной переменной. Было показано, что сети с прямой связью обратного распространения с гиперболической тангенсной функцией в качестве передаточной функции предсказывают IAQ с $R^2 > 0,50$. Значения R^2 для модели ИНС были выше, чем у модели множественной линейной регрессии, что указывало на то, что настоящий подход может быть новой многообещающей методологией для прогнозирования IAQ в сложных ситуациях.

Литературы

1. Требования к системам вентиляции и очистке воздуха представлены в СНиП 41-01-2003 и ГОСТ 12.1.005-76.
2. Arnold K, "Sick building syndrome solutions," *Professional Safety*, vol. 46, 2001, pp. 43–44.
3. Seppanen O, Fisk WJ, and Mendell MJ, "Association of ventilation rates and CO2 concentrations with health and other responses in commercial and institutional buildings," *Indoor Air*, vol. 9, 1999, pp. 226–252.
4. Teeuw KB, Vandenbroucke-Grauls CM, and Verhoef J, "Airborne gramnegative bacteria and endotoxin in sick building syndrome. A study in Dutch governmental office buildings," *Archives of Internal Medicine*, vol. 154, 1994, pp. 2339–2345.
5. Ten Brinke J, Selvin S, Hodgson AT, Fisk WJ, Mendell MJ, Koshland CP, et al., "Development of new volatile organic compound (VOC) exposure metrics and their relationship to 'sick building syndrome' symptoms," *Indoor Air*, vol. 8, 1998, pp. 140–152.
6. Bornehag CG, Blomquist G, Gyntelberg F, Jarholm B, Malmberg P, Nordvall L, et al, "Dampness in buildings and health: Nordic interdisciplinary review of the scientific evidence on associations between exposure to 'dampness' in buildings and health effects (NORDDAMP)," *Indoor Air*, vol. 11, 2001, pp. 72–86.
7. Mendell MJ, Fisk WJ, Petersen MR, Hines CJ, Dong M, Faulkner D, et al., "Indoor particles and symptoms among office workers: results from a double-blind cross-over study," *Epidemiology*, vol. 13, 2002, pp. 296–304.
8. Jaakkola JJ, and Heinonen OP, "Sick building syndrome, sensation of dryness and thermal comfort in relation to room temperature in an office building: need for individual control of temperature," *Environment International*, vol. 15, 1989, pp. 163–168.

9. Skov P, Valbjorn O, and DICS Group, "The Danish town hall study—A one-year follow-up: indoor air'90," *Indoor air'90: Proceedings of the fifth international conference on indoor air quality and climate*, Toronto, 1990, pp. 787–791.
10. Armstrong CW, Sheretz PC, and Llewellyn GC, "Sick building syndrome traced to excessive total suspended particulates (TSP)," *Proceedings of IAQ'89 the human equation: Human health and comfort*, ASHRAE, Atlanta, GA, 1989.
11. Hodgson MJ, and Collopy P, "Symptoms and the microenvironment in the sick building syndrome: a pilot study," *Proceedings of IAQ'90 the human equation: Human health and comfort*, ASHRAE, Atlanta, GA, 1990.
12. Sofuoglu SC, and Moschandreas DJ, "The link between symptoms of office building occupants and in-office air pollution: the indoor air pollution index," *Indoor Air*, vol. 13, 2003, pp. 332–343.
13. Moschandreas DJ, and Sofuoglu SC, "The indoor environmental index and its relationship with symptoms of office building occupants," *Journal of the Air and Waste Management Association*, vol. 54, 2004, pp. 1440–1451.
14. Gardner MW, and Dorling SR, "Neural network modeling and prediction of hourly NO_x and NO₂ concentrations in urban air in London," *Atmospheric Environment*, vol. 33, 1999, pp. 709–719.
15. Wang W, Lu WZ, Wang XK, and Leung AYT, "Prediction of maximum daily ozone level using combined neural network and statistical characteristics," *Environment International*, vol. 29, 2003, pp. 555–562.
16. Viotti P, Liuti G, and Di Genova P, "Atmospheric urban pollution: applications of an artificial neural network, ИHC, to the city of Perugia," *Ecological Modelling*, vol. 148, 2002, pp. 27–46.
17. Chelani AB, Rao CVC, Phadke KM, and Hasan MZ, "Prediction of sulphur dioxide concentration using artificial neural networks," *Environmental Modeling and Software*, vol. 17, 2002, pp. 161–168.

18. Sofuoglu SC, Tayfur G, Birgili S, and Sofuoglu A, "Forecasting ambient air SO₂ concentrations using artificial neural networks," *Energy Sources Part B*, vol. 1, 2006, pp. 127–136.
19. Perez P, Trier A, and Reyes J, "Prediction of PM_{2.5} concentrations several hours in advance using neural networks in Santiago, Chile," *Atmospheric Environment*, vol. 34, 2000, pp. 1189–1196.
20. Engel A, "Complexity of learning in artificial neural networks," *Theoretical Computer Science*, vol. 265, 2001, pp. 285–306.
21. US EPA, A standardized EPA protocol for characterizing indoor air in large office buildings, Washington, DC: US Environmental Protection Agency, 1994. 4128